

О КОНЦЕПТЕ «ВЕРНОСТЬ» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Жумамуратова Улбосын Парахатовна
магистрант 1 курса КГУ имени Бердаха

Кабулова Лола Толыбаевна

к.ф.н., доцент КГУ имени Бердаха

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023267>

Резюме: В данной статье показана образный и ценностный компоненты концепта «верность» в русском языке.

Ключевые слова: концепт, человек, доброта, преданность, взаимоуважение, взаимопомощь.

В настоящее время термин «концепт» широко используется во многих гуманитарных науках: в литературоведении, философии, лингвистике, психологии, культурологии. Прежде всего, необходимо рассмотреть генезис термина «концепт». Термин «концепт» возник в научной литературе лишь в середине XX века, но его употребление замечено еще в 1928 году в статье С. А. Аскольдова «Концепт и слово». Под «концептом» автор понимал «мысленное образование, которое замещает нам в процессе мысли неопределенное множество предметов одного и того же рода» [1 с.267]. Проблема описания сущности концепта остается актуальной для современной лингвистической науки. Система концептов образует картину мира, в которой отражается понимание человеком реальности. Человек живет не столько в мире предметов и вещей, сколько в мире концептов, созданных им для своих интеллектуальных, духовных и социальных потребностей. [2 с.591-594]. В лингвокультурологии исследованию концептов посвящены труды Н.Д.Арутюновой., А. Вежбицкой., В.И.Красика., Г.Г.Слышкина и др.. Концепт в трудах Н.Д.Арутюновой трактуется как понятие обыденной философии, которое является результатом взаимодействия фольклора, религии, национальных традиции, ощущений и ценностей; также рассматривает концепт в качестве аналога мировоззренческих терминов. В таком понимании концепты представляют собой культурно значимые и ценностные понятия обыденного сознания [3 с.2-6]. А.Вежбицкая приводит несколько определений концепта. В её понимании концепт описывается как объект идеального мира, который имеет имя, определяется с помощью набора семантических данных и отражает культурные представления о действительности. [4 с.549]. Исследователи В.И.Красик и Г.Г.Слышкин считают, что соотношение концепт- язык - сознание - концепт выглядит следующим образом:

- 1) сознание является областью пребывания концепта;
- 2) концепт - ментальное отражение культуры:

Они указывают, что данная схема относительна, так как взаимоотношение между языком и культурой это сложное явление, также существует двусторонняя связь между языком и сознанием. [5 с. 76-77]. По их мнению, лингвокультурный концепт от других используемых в лингвокультурологии понятий отличается ментальностью, поэтому они понимают концепт как ментальное образование с привелигирующим ценностным свойством. Концепт «верность» занимает важное место в языковой картине мира обучающихся соответственно, в языковой картине мира различных возрастных групп анализируемый нами концепт будет представлен по-разному, а

совокупность полученных ассоциаций даст возможность составить ассоциативное поле слова «верность» и определить доминанты, отраженные в языковой картине мира. Исследования по языковой картине мира в настоящее время являются весьма актуальными в связи с возросшим интересом к проблемам лингвокультурологии и построения теории связи языка с мышлением и особенностями этномышления. Понятие «верность» используется в морально-этической сфере в сочетании с понятиями «честность», «доверие», «дружба», «стойкость духа», «верность». Верность — это фундамент, на который опирается человек. Быть верным себе — это значит верить в себя и свои силы, не предавать свои идеалы и ценности. Но не нужно забывать, что верность — это в первую очередь то свойство личности, которое соотносится с опорой, честностью и целостностью. Эти качества формируются на протяжении всей жизни, составляют основу личности и становятся ее ценностным потенциалом.

Reference:

1. Аскольдов С. А. Концепт и слово // Русская словесность: Антология / под ред. В. П. Нерознака. — М.: Academia, 1997, с. 30.
2. Арапова Г.У. Концепт, Понятие и значение слова// Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 1-4. – С. 591-593.
3. Артюнова Н.Д. Введение // Логический анализ языка: Ментальные действия / М.: Наука 1993г.
4. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. М.: Языки русской культуры. 1999г.
5. Карасик В.И., И.Слышкин Г.Г., Базовые характеристики лингвокультурных концептов / / Антология концептов / Волгоград: Парадигма. 2005г.